

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 37.08

DOI: 10.5281/zenodo.3384780

РОЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ В ДОО

THE ROLE OF METHODOLOGICAL WORK IN THE FORMATION OF THE READINESS OF TEACHERS TO WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN PRE-SCHOOL EDUCATION

ИВАНОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

*магистрант,
Институт педагогики и психологии образования МГПУ*

IVANOVA ELENA VASILIEVNA

*undergraduate,
Institute of Pedagogy and Education Psychology, Moscow State Pedagogical University*

В статье рассмотрены вопросы инклюзивного образования в аспекте готовности к нему педагогов дошкольных образовательных организаций. Определены и охарактеризованы формы методической работы с педагогами дошкольных образовательных организаций, направленные на повышение инклюзивной компетентности.

The article considers the issues of inclusive education in the aspect of the readiness for it of teachers of preschool educational organizations. The forms of methodological work with teachers of preschool educational organizations, aimed at increasing inclusive competence, are identified and characterized.

Ключевые слова: *дети с особыми образовательными потребностями, методическая работа, методическое сопровождение, инклюзивное образование, интеграция, дошкольное образование.*

Key words: *children with special educational needs, methodological work, methodological support, inclusive education, integration, preschool education.*

Внимание к проблемам детей с особыми образовательными потребностями имеет общественную значимость. В условиях современности в России сформировалась и развивается новая фи-

лософия государственной политики в отношении детей с особыми образовательными потребностями, совершенствуется нормативно-правовая база в соответствии с международными нормативно-

правовыми актами в сфере прав человека, реализуются и распространяются модели инклюзивного обучения детей в образовательных организациях, в том числе и в дошкольных.

Воплощение инклюзивных принципов в жизнь требует изменений не только на законодательном уровне, но и в подготовке педагогов, которые будут работать в условиях инклюзии. Без профессиональной компетентности в вопросах коррекционной педагогики, без понимания особенностей работы с детьми с особыми образовательными потребностями педагог не сможет эффективно построить инклюзивный воспитательно-образовательный процесс [2].

Инклюзивное образование требует от педагогов дошкольных образовательных организаций знаний, умений и навыков в области работы с детьми с особыми образовательными потребностями. Сейчас достаточно остро стоит проблема отсутствия педагогических кадров, владеющих методикой организации воспитательно-образовательного процесса в условиях инклюзии. При этом Профессиональный стандарт педагога предъявляет требование к педагогическим работникам - умение работать с разными категориями детей [1].

Педагоги, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями должны постоянно совершенствовать свои знания и умения. Помочь педагогам призваны методические службы различных уровней. Очень важна методическая работа, осуществляемая с педагогами дошкольной образовательной организации. Можно выделить три формы методической работы с педагогами: массовые, групповые и индивидуальные [3].

Массовые формы - обеспечивают совершенствование знаний педагогов, способствуют выработке единой педагогической позиции относительно педагогических систем. Для них характерны наличие постоянного состава педагогов, определенная спланированность и периодичность в работе. К массовым формам методической работы можно отнести:

- целевые семинары;
- совещания и педагогические чтения;
- педагогические советы;
- оперативно-методические совещания.

Групповые формы методической работы представляют собой мобильные объединения педагогов по интересам с целью создания оптимальных условий для творческих дискуссий, обмена опытом, выполнения практических заданий. Выделяют следующие формы групповой методической работы:

- методические объединения;
- творческие группы;
- инициативные группы;
- микрогруппы.

Индивидуальные формы методической работы - это оказание адресной практической помощи педагогу в развитии его профессиональной программы повышения квалификации с учетом уровня его компетентности, потребностей и заинтересованности. К индивидуальным формам методической работы относят:

- наставничество;
- консультирование;
- взаимопосещение занятий.

Итак, можно обозначить пути повышения уровня профессиональной компетентности и формирования инклюзивной компетентности педагогов, работающих в инклюзивном пространстве дошкольной образовательной организации:

1. организация мероприятий, направленных на формирование коллектива единомышленников, что позволит изучить опыт более опытных коллег, получить ответы на конкретные вопросы, избежать возможные ошибки и трудности в своей практической деятельности;

2. организация условий для прохождения педагогами курсов повышения квалификации;

3. проведение системы мастер-классов, тренингов, семинаров, «круглых столов», психологических практикумов для всех участников воспитательно-образовательного процесса;

4. тесное взаимодействие со специалистами реабилитационных центров, коррекционных центров, относящихся к сфере здравоохранения и социальной защиты населения;

5. создание творческих групп и мультидисциплинарных команд;

6. проведение открытых мероприятий педагогами инклюзивных групп, что позволит демонстрировать профессиональный рост, наметить дальнейшие цели профессиональной деятельности.

На наш взгляд, наиболее приемлемыми формами методического сопровождения педагогов, работающих в условиях инклюзии, являются мастер-классы, консультирование, а также взаимопосещение занятий. Именно посредством указанных форм методической работы возможно максимальное накопление опыта в области организации воспитательно-образовательного процесса в условиях инклюзии.

Таким образом, ребенок с особыми образовательными потребностями - не пассивный объект реабилитационной помощи, а развивающийся человек, имеющий право на удовлетворение разносторонних социальных потребностей в познании, общении, творчестве. Именно поэтому профессионализм педагогов является залогом успеха инклюзивного образования. Методическая работа с педагогами, работающими с дошкольниками с особыми образовательными потребностями, является необходимым условием успешной профессиональной деятельности. Различные мероприятия позволят педагогам не только повысить профессиональный уровень, но и

преодолеть профессиональный стресс, получать эмоциональную и профессиональную помощь коллег и других специалистов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Профессиональный стандарт педагога /концепция и содержание/ (проект). /Вестник образования России. – 2013. - №15. – С.27; Вестник образования. – 2013. -№8. –С.4.
2. Стреблёва, Е.А. Специальная дошкольная педагогика / Под ред. Е.А. Стребелевой / - М., Академия, 2002. - 312 с.
3. Шушарина, Н. В. Организация методической работы в дошкольной образовательной организации // Молодой ученый. – 2015. – №8. – С. 1078-1080. – URL <https://moluch.ru/archive/88/17256/>

REFERENCES

1. The professional standard of the teacher / concept and content / (project). / Bulletin of Education in Russia. - 2013. - No. 15. - S. 27; Bulletin of education. - 2013.-№8. –С.4.
2. Streblyova, EA Special Preschool Pedagogy / Ed. E.A. Strelbelova / - M., Academy, 2002 .- 312 p.
3. Shusharina, N.V. Organization of methodological work in a preschool educational organization // Young scientist. - 2015. - No. 8. - S. 1078-1080. - URL <https://moluch.ru/archive/88/17256/>

© Иванова Е.В., 2019.